

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ АКАДЕМИК ЭРКИНЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Элмуродов Элдоржон Шодиёрович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
 мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057395>

Аннотация: Олий таълим соҳасидаги академик эркинликни таъминлаш таълим ва тадқиқотдаги тараққиётнинг асосий гарови ҳисобланади. Академик эркинлик масаласи олий таълим муассасаларининг ўзини ўзи бошқариш ва молиявий мустақиллик тамойиллари билан узвий боғлиқ.

Калит сўзлар: олий таълимда академик эркинлик, ОТМнинг ўзини ўзи бошқариш, молиявий мустақиллик.

Сўнгги йилларда олий таълим соҳасидаги ислоҳотларнинг энг асосий устувор йўналишларидан бири олий таълим муассасаларида академик эркинликни таъминлаш, эркин таълим ва тадқиқотни рағбатлантириш ҳисобланади. Академик эркинлик масаласи бугунги олий таълим соҳасининг олдида турган янги муаммо эмас, балки ўрта асрлардаги Европа давлатларида ҳам кескин муҳокама ва мунозараларга сабаб бўлган жиҳатдир. Маълумки, Рим католик черкови ўрта асрларда таълим соҳасидаги назария ва таълимотларни турли чекловлар орқали назорат қилишга ҳаракат қилган ва бу жараён бошқа давлат ва ҳудудларда ҳам кузатилган.

Замонавий илм-фанда олий таълим муассасаларига академик эркинлик беришнинг ташкилий, маъмурий ва ҳуқуқий жиҳатлари илмий ишлар ва тадқиқотларда кенг баҳс ва мунозарага сабаб бўлаётган бўлса-да, ушбу муаммо ҳали етарлича ўрганилмаган ва тадқиқ қилинмаган. Чунки академик эркинлик ҳар бир давлатнинг олий таълим соҳасидаги ривожланиш тарихи, сиёсий ва ижтимоий тараққиёт босқичлари, миллий қонунчилик асослари, халқнинг менталители ва шу каби бошқа миллий хусусиятларига боғлиқ.

Ўзбекистонда олий таълим соҳасини халқаро андозалар асосида ислоҳ қилинаётган айни пайтда олий таълим муассасаларига академик эркинлик, ўзини ўзи бошқариш ва молиявий мустақиллик бериш каби вазифаларни амалда татбиқ этиш масалалари тадқиқотчи ва олимларнинг ишларида муҳокама қилинмоқда. Такидлаш жоизки, Ўзбекистонда академик эркинлик масаласи ҳуқуқий жиҳатда энг асосий ҳужжатда, яъни Конституцияда ўз аксини топган. Янги Конституциянинг 51-моддасида “фуқаролар давлат таълим ташкилотларида танлов асосида давлат ҳисобидан олий маълумот олишга ҳақли. Олий таълим ташкилотлари қонунга мувофиқ академик эркинлик, ўзини ўзи бошқариш, тадқиқотлар ўтказиш ва ўқитиш эркинлиги ҳуқуқига эга” эканлиги кафолатланган. Демак, Ўзбекистонда бу борада сиёсий ҳошиш мавжуд бўлиб, асосий мақсад – олий таълим муассасаларида академик эркинликни таъминлаш механизмларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этишдан иборат.

Олий таълим муассасаларида академик эркинликни таъминлашда қуйидаги учта асосий жиҳатга эътибор қаратиш лозим:

1) **Таълим ва тадқиқотдаги индивидуал эркинликни таъминлаш.** Олий таълим муассасаларида талабаларга ўзи ҳоҳлаган йўналишда таълим олиш, ўз фикрларини

эркин ифода этиш, таълим ва тадқиқотга тегишли маълумотлардан фойдаланиш ҳуқуқи таъминланиши лозим. Профессор-ўқитувчилар индивидуал академик эркинлиги эса уларнинг ўқитиш ва тадқиқот эркинлиги, ўз илмий топилмаларини нашр қилиш ҳуқуқи ва олий таълим муассасасидан ташқарида ҳам илмий фаолият билан шуғулланиш имкониятини бериш билан ифодаланади.

2) **Коллектив ёки институционал академик эркинлик.** Институционал академик эркинликни таъминлаш деганда олий таълим муассасасидаги тадқиқот марказлари ва кафедраларнинг илмий ва тадқиқот фаолиятидаги ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланиши назарда тутилади. Шунингдек, тадқиқотчи ва олимларнинг турли илмий жамиятлар ва ассоциацияларни ташкил қилиши ва уларнинг фаолиятига иштирок этиши ҳуқуқларининг кафолатланиши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

3) **Давлат органларининг академик эркинликни ҳурмат қилиши ва кафолатлаши.** Олий таълим соҳасини бевосита назорат қилувчи давлат бошқарув органлари академик эркинликни кафолатлаши ва бу борадаги олий таълим муассасасининг фаолиятини мунтазам рағбатлантириши лозим.

Демак, олий таълим муассасаларида академик эркинликни таъминлаш учун, авваламбор, талаба ва ўқитувчиларнинг индивидуал таълим ва тадқиқот эркинлигини таъминлаш, ўқитувчи-профессорларнинг коллектив эркинлигини рағбатлантириш ва кафолатлаш орқали тизимда “ҳақиқий академик эркинлик”ни татбиқ этиш мумкин.

Ўзбекистонда олий таълим муассасаларида академик эркинликни таъминлашга доир меъёрий-ҳуқуқий асослар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги “Давлат олий таълим муассасаларининг академик ва ташкилий-бошқарув мустақиллигини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ва “Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида”қарорлари, 2019 йилнинг 8 октябридаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони ва 2023 йилнинг 30 апрелида умумхалқ референдуми орқали қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг янги Конституциясининг 51 моддалари ҳуқуқий асосларини ташкил қилади.

Натижада, 2022 йил 1 январдан бошлаб Ўзбекистонда 35 та ОТМ академик мустақиллик асосида фаолият юрита бошлади, яъни академик мустақиллик натижасида ОТМлар ўқув режалари ва дастурлари, битирув малака талаблар, таълим шакллари белгилаш, бакалавр ва магистратурада ўқиш давомийлигини, ўз ҳисобидан грант ажратиб докторантурага квотага қўшимча қабул қилиш, магистратура учун сиртқи, масофавий ва кечки таълимни жорий этиш, ўз грифи асосида дарсликлар ҳамда бошқа ўқув ва илмий адабиётларни яратиш ва нашр этиш, таълим сифатини ички назорат қилиш, контракт қийматини, маҳаллий ва хорижий профессор-ўқитувчи ва мутахассисларни шартнома асосида жалб қилиш, хорижий ўқув ва илмий адабиётлар, дарсликлар, ўқув қўлланмаларни тўғридан тўғри харид қилиш каби бир қатор муҳим бўлган вазифаларни ўзи ҳал қилиш имконияти берилди. Албатта, буларнинг барчаси бирламчи чора-тадбирлар ҳисобланади.

Кейинги босқичда эса, ҳар бир олий таълим муассасасига талабаларни қабул қилиш мезонларни ишлаб чиқиш ва битирув малака талабларини бозордаги реал талаб ва

таклифлардан келиб чиқиб ҳамда халқаро стандартлар асосида шакллантириш талаб этилади. Шу билан бирга хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қилиб, олий таълим муассасига бошқарув, молиявий ёки академик эркинлик берилиши билан бир вақтда таълим сифати, шаффофлик ва жавобгарлик тамойилларини университетларга юклаш механизмларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-60-сонли “Давлат олий таълим муассасаларининг академик ва ташкилий-бошқарув мустақиллигини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. Манбаа: <https://lex.uz/docs/5793261>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-61-сонли “Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Манбаа: <https://lex.uz/acts/5793251>
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonli Prezident farmoni.
4. Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 29 oktyabrdagi PF-6097-sonli Prezident farmoni.
5. Abdurahmanova, M., & Malikova, Z. (2022). O ‘ZBEK TILIDA SOTSIOLEKT. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA, 1(2), 104-107.
6. Xolmanova, Z. (2020). Kompyuter lingvistikasi. Nodirabegim:.-Toshkent, 247.
7. Э.Элмуродов. Ўзбекистон олий таълим муассасаларида халқаро стандартларни жорий қилишдаги мавжуд муаммолар ва ечимлар. Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences VOL2. Issue 12. 2022. - P.: 1415-1431
8. Э.Элмуродов. Ўзбекистон олий таълим тизимида халқаро стандартларни қўллаш масалалари. Имом Бухорий сабоқлари, 2023. 1-сон. ISSN 2181-4791. – Б. 130-139